

Khái niệm về cái tôi

Con người là 1 thú có vú giống cái loài thú có vú khác chỉ khác là con thú có vú này nhận ra bản thân đang sống từ đó tham vọng xuất hiện làm gì trước khi chết, rồi con thú lại quên rồi thình thoảng nhận ra mình đang sống và lại nghĩ phải làm gì để vơ vét về bản thân vì cái sống cũng đến ngày tàn sự tham vọng

Người đa nhân cách có lẽ là con thú có vú không nhận ra mình đang sống